

REVUE
DROIT & SOCIETE مجلة
القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى با لدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL

**LA PLACE DU JUGE FINANCIER DANS LE
PAYSAGE JURIDICTIONNEL MAROCAIN**

**THE PLACE OF THE FINANCIAL JUDGE IN
THE MOROCCAN JURISDICTIONAL
SYSTEM**

DOI: 10.5281/zenodo.7769746

BOUDIAB Thami

Docteur chercheur en Droit Public

Institut d'Etudes Sociales et Médiatique

REVUE DROIT & SOCIETE
N° 8 - JANVIER / MARS 2023

Éditée Par
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101

LA PLACE DU JUGE FINANCIER DANS LE PAYSAGE JURIDICTIONNEL MAROCAIN

RESUME

La création de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes répondait à un souci de doter le Royaume marocain de juridictions financières aptes à assurer le contrôle supérieur des finances publiques et de veiller sur la bonne gestion des deniers de l'Etat. Néanmoins, une simple lecture de la loi relative à l'organisation judiciaire du Royaume fait ressortir que celle-ci n'a pas prévu de place à ces juridictions. En plus, le statut des magistrats des juridictions financières permet de relever le statut hybride de ces derniers qui se situe entre le statut général de la fonction publique et celui de la magistrature.

L'objectif de cette contribution est de mettre l'accent donc sur la nature de la Cour et des Cours régionales et de la place qu'occupe le juge financier dans le paysage juridictionnel du Royaume, caractérisé d'unité de juridiction et de dualité de droit en attente de son affinement par la création du Conseil d'Etat. D'autre part, l'intérêt sera accordé aux relations qu'elles entretiennent avec les juridictions ordinaires au niveau des différents degrés de juridiction, ainsi qu'avec les tribunaux administratifs et les Cours d'appel administratives, sans oublier d'accorder une importance particulière à la relation que la Cour des comptes est sensée entretenir avec la Cour de cassation coiffant l'ordre juridictionnel du Royaume.

Mots clés : *Cour des comptes, juge financier, contrôle juridictionnel, juge judiciaire, tribunaux administratifs, Cour de cassation, Cours d'appel, contrôle, audit.*

BOUDIAB Thami

Docteur chercheur en Droit Public

Institut d'Etudes Sociales et Médiaétique

N° 8 - JANVIER/MARS 2023

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ

147

THE PLACE OF THE FINANCIAL JUDGE IN THE MOROCCAN JURISDICTIONAL SYSTEM

ABSTRACT

The establishment of the audit court and the Regional Courts of Auditors aimed to provide the Moroccan Kingdom with financial courts capable of maintaining superior control of public finances and to ensure the effective management of the State's funds. Nevertheless, a simple review of the law on the judicial organization of the Kingdom shows that no room was provided for these courts. Furthermore, the Statute of Magistrates of the financial courts allows noting the hybrid status of the latter which binds between the general situation of the civil service and the Magistracy.

The purpose of this paper is to emphasize the nature of the Court and the regional Courts and the place occupied by the financial judge in the jurisdictional system of the Kingdom, characterized by unity of jurisdiction and duality of law awaiting refinement by the establishment of the Council of State. On the other hand, interest will be accorded to the relations which they maintain with the ordinary courts at the level of the various degrees of jurisdiction, as well as with the administrative tribunals and the administrative courts of appeal, without forgetting to attach particular importance to the relationship which the Court of Auditors is supposed to maintain with the Court of Cassation, which is the main court of the Kingdom.

Keywords: *Court of Auditors, financial judge, judicial review, judicial judge, administrative tribunals, Court of Cassation, Courts of Appeal, Review, Audit.*

INTRODUCTION

Au cours de la décennie 70, Feu SM Roi Hassan II a décidé de doter le Maroc d'une juridiction financière apte à assurer le contrôle supérieur des finances publiques (CSFP). C'est la raison derrière la création de la Cour des comptes (CDC)¹ en vertu de

¹ Malgré sa création en 1979, la Cour des comptes n'a été saisie en matière de discipline budgétaire et financière que depuis 1994 ; d'abord par le ministre chargé des finances puis par le premier ministre et le ministre de l'intérieur.

BOUDIAB Thami

PhD in Public Law

Social and Media Studies Institute

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
N° 8 - JANVIER/MARS 2023

la loi n° 12-79 du 14 septembre 1979². Cette institution fût chargée d'assurer, entre autres, le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances ; la régularité des opérations et des dépenses des organismes définis par la loi susmentionnée et réprime, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations.

²La Cour des comptes marocaine a été créée en vertu du Dahir n° 1-79-175 du 22 chaoual 1399 (14 septembre 1979) portant promulgation de la loi n° 12-79 relative à la Cour des comptes.

Elle fut également chargée de contrôler et apprécier la gestion des organismes soumis à son contrôle et de rendre compte à SM le Roi de l'ensemble de ses activités³. Elle succède, ainsi, à la Commission Nationale des Comptes (CNC) créée en vertu du Dahir n° 1.59.270⁴ du 14 avril 1960⁵, dont la mission principale consistait à s'assurer plus d'un contrôle comptable supérieur, au degré le plus élevé, qu'un contrôle de nature juridictionnel tel que nous le connaissons aujourd'hui.

En effet, la création de la CDC reflétait la volonté de créer une véritable juridiction des comptes, une véritable Cour des comptes au sens juridictionnel des termes dont les attributions seraient étendues au contrôle de la gestion des ordonnateurs comme l'exprimait le ministre des finances de l'époque : « *l'institution d'un véritable tribunal des comptes présente des avantages qui tiennent surtout au fait que les magistrats sont parfaitement indépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif*⁶ ».

³ AZEDDINE (Samira), « *L'apport des juridictions financières à la gouvernance : Essai d'évaluation des rapports annuels de la cour des comptes : 2005, 2006, 2007* », Mémoire de fin d'étude pour l'obtention de diplôme des études supérieures approfondies en sciences économiques, encadrée par le professeur GRAR Ahmed, Université Mohamed V, FSJES Souissi, année universitaire 2009-2010, p.96.

⁴ Dahir n° 1-59-270 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) instituant une Commission nationale des comptes au Maroc, Bulletin Officiel n° 2478 du 22/04/1960 - Page : 843.

⁵ Le 14 avril 1960, le Maroc s'est doté de trois organes de contrôle, à savoir, l'inspection générale des finances, le contrôle financier sur les entreprises et établissements publics et la commission nationale des comptes.

⁶ Cf. ELADAOUI (Zineb), « *contrôle de régularité des finances publiques exercé par la cour des comptes marocaine* », mémoire pour l'obtention de DESA en sciences économiques, sous la direction du professeur AOUAD Abdelhamid, université Mohamed V, FSJES Souissi, 1991, p.60.

Cette création traduisait la volonté de soumettre la gestion des ordonnateurs au contrôle juridictionnel et la nécessité de l'indépendance de l'organe supérieur de contrôle et de répondre au besoin d'assainir le secteur public marocain et les finances publiques en général, ainsi que l'adaptation du contrôle aux impératifs du développement⁷. Elle répondait également au souci « *d'assurer un bouclage de tout le processus d'impulsion-réalisation-contrôle qui caractérise le secteur public dans le développement de la nation*⁸ ».

A ces impératifs d'ordre interne s'ajoutent les recommandations du F.M.I grand pourvoyeur de fonds qui, en contre partie des prêts qu'il accorde, impose certaines conditions et certaines garanties du bon usage de ces fonds. L'institution d'un organe de contrôle supérieur indépendant en sera une, ce qui suppose que la création de la Cour des comptes répondait plus à des préoccupations d'ordre politique tenant surtout à améliorer l'image de marque du Maroc à l'extérieur qu'à des préoccupations d'ordre financier pur⁹.

Lors du vote de la constitution de 1996 et à l'instar des pays évolués, le Maroc a tenu à assurer une institutionnalisation plus élevée de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes (CRC) à travers leur insertion dans le texte constitutionnel de 1996 et à travers la définition de leurs compétences et des missions qui leurs sont dévolues¹⁰. Ainsi, l'article 98¹¹ de la constitution de 1996 prévoyait la décentralisation du CSFP par la création

⁷ ELADAOUI (Zineb), « *le contrôle de régularité des finances publiques...* », op.cit, p.62.

⁸ Rapport JOUAHRI, « *rapport général sur relations Etat- Entreprise publiques* », décembre 1980.

⁹ ELADAOUI (Zineb), « *le contrôle de régularité des finances publiques...* », op.cit, p.65.

¹⁰ AZEDDINE (Samira), « *l'apport des juridictions financières à la gouvernance ...* », op.cit., p.97.

¹¹ Ledit article dispose que : « *les Cours régionales des Comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des collectivités locales et de leurs groupements* ».

des Cours régionales des comptes, chargées d'assurer le contrôle des comptes et la gestion des collectivités territoriales et de leurs groupements.

La concrétisation de ces dispositions constitutionnelles a été couronnée par la promulgation de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières le 13 juin 2002. Ainsi, les missions dévolues aux juridictions financières ont été mieux définies dans l'objectif d'assurer l'exercice d'un contrôle intégré, d'instaurer un meilleur équilibre des responsabilités des justiciables et d'aboutir, au demeurant, à un régime de sanctions et de poursuite plus équitable envers ces derniers. De même, le décret n° 2-02-701 du 29 janvier 2003 a fixé, à titre transitoire, le nombre, la désignation, le siège et le ressort territorial des CRC, en application des dispositions des articles 116 et 164¹² de la loi n° 62-99 formant le code des juridictions financières.

En outre, la CDC sera élevée au rang d'un corps d'Etat avec la promulgation de la loi fondamentale de 2011, à l'instar du Gouvernement, du Parlement, du pouvoir judiciaire et de la Cour Constitutionnelle¹³. En effet, la Constitution de 2011 a constitué la locomotive de refonte en matière de gestion des finances publiques. Ce chantier de réforme est consolidé par la loi organique n°130-13 relative aux lois de finances (LOLF) promulguée en 2015 qui est sensé transformer en profondeur les modalités de gestion des deniers publics, en faisant de la performance la cible de l'action de l'Etat. Le tout est couronné par la promulgation de la loi n° 55.16

¹² L'article 164 du code des juridictions financières dispose que : « A titre transitoire et en attendant l'installation de toutes les cours régionales, le siège et le ressort des cours régionales sont fixés par décret qui déterminent les cours régionales compétentes à l'égard des régions qui ne sont pas dotées d'une Cour régionale... ».*

¹³ براو (محمد), « المجلس الأعلى للحسابات في دستور 2011 - التحول الكبير », هسبريس, الثلاثاء 16 غشت 2011.

modifiant et complétant le code des juridictions financières.

Néanmoins, une simple lecture des textes qui régissent le statut des magistrats des juridictions financières permet de relever le statut hybride de ces derniers qui se situe entre le statut général de la fonction publique et celui de la magistrature¹⁴. Mieux encore, la loi relative à l'organisation judiciaire du Royaume n'a pas prévu de place aux juridictions financières¹⁵, comme étant des juridictions à part entière, conformément aux stipulations de l'article premier du Dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 Joumada II 1394 (15 JUILLET 1974) fixant l'organisation judiciaire du Royaume tel que consolidée en octobre 2011¹⁶. En sus, les arrêts rendus par le juge financier relèvent de plein droit du contrôle de la chambre administrative de la Cour suprême par la voie de cassation¹⁷. D'où le statut ambigu qu'occupe ce dernier au sein de l'ordre juridictionnel du Royaume.

¹⁴ Selon l'article 165 de la loi n°62.99 « les magistrats des juridictions financières forment un corps unique, ils sont inamovibles... ».

¹⁵ Cf. HARAKAT (Mohamed), « contribution à une théorie générale du contrôle supérieur des finances publiques : cas du Maroc », thèse de doctorat d'Etat en sciences économiques, sous la direction de AOUAD Abdelhamid, Université V Mohamed, FSJES Rabat, 1991, p. 323.

¹⁶ Selon l'article premier de la loi fixant l'organisation judiciaire du Royaume, « l'organisation judiciaire comprend les juridictions de droit commun suivantes : les tribunaux de première instances ; les tribunaux administratifs ; les tribunaux de commerce ; les cours d'appel ; les cours d'appel administratives ; les cours d'appel de commerce et la cour de cassation ».

¹⁷ ELMESSAOUDI (Mounir), « La Cour des comptes et les infractions budgétaires et financières », Mémoire de troisième cycle pour l'obtention du diplôme d'études supérieures approfondies en droit public, option sciences politiques, sous l'encadrement du professeur BRAHIMI Mohamed, Université Mohamed V, FSJES Rabat-Agdal, année universitaire 2008-2009, p.67.

Partant de ce constat, les expressions « juridictions financières/ juge financier » ne constituent pas un abus de langage ? Peut-on considérer que la CDC est une juridiction administrative spécialisée puisque les arrêts rendus par celle-ci relèvent de plein droit de la Chambre administrative de la Cour de cassation ? Les magistrats de la CDC ne constituent pas corps particulier et quelle différence y a-t-il entre un juge financier et les autres magistrats d'une part et entre lui et les autres fonctionnaires d'autres parts ?

Pour répondre à ces questions et dans un souci d'apporter quelques éclaircissements sur la place que les juridictions financières/juge financier est sensée occuper au sein du paysage juridictionnel du Royaume, cette contribution va s'attarder dans un premier lieu sur la relation qui encadre la relation du juge financier et son homologue judiciaire, et ce au niveau des différents degrés de juridiction (I).

L'attention sera accordée, dans un second lieu, à la nature des liens existants entre le juge administratif et le juge financier, que ce soit au niveau du premier degré, au niveau des Cours d'appels administratives ou encore au niveau de la chambre administrative relevant de la Cour de cassation (II).

I- La Synchronisation entre le Juge judiciaire et le juge financier : n'est-il pas temps ?

L'étude des rapports entre le juge des comptes et le juge judiciaire présente un intérêt particulier car elle permet de prendre en considération la spécificité de l'organisation judiciaire au Maroc et son impact sur le fonctionnement de

l'institution supérieure de contrôle des finances publiques¹⁸.

Aussi, le statut hybride du juge financier se manifeste dans la relation qu'il entretient avec son homologue ordinaire, que ce soit au niveau des tribunaux de première instance¹⁹ ou au niveau des Cours d'appel (A), ainsi que la relation, qui peut être caractérisée de conflictuelle, de ce dernier avec le juge répressif (C).

A- Traits du conflit de compétences entre le juge financier et le juge judiciaire au niveau des tribunaux de premier et second degré

Le juge judiciaire et le juge financier se reconnaissent tous les deux compétents pour se prononcer sur la restitution des sommes détournées au préjudice des personnes publiques²⁰. Cependant, si « l'action de la justice répressive est indépendante de celle de la Cour des comptes, la réciproque est vraie²¹ ». C'est ainsi que l'action en reddition n'est ni empêchée, ni suspendue par une poursuite pénale car elle est d'ordre public et de caractère civil. Ainsi, la Cour peut différer son jugement s'il lui apparaît que l'instruction pénale est à même de lui fournir de nouvelles informations et réciproquement, l'action du juge des

¹⁸ BEN ZIDYA (Abdellatif), « *le juge des comptes au Maroc* », mémoire en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures approfondies en droit public, sous l'encadrement du professeur MOUDDANI Omar, Université Mohamed V, FSJES Rabat, année universitaire 1986, p.170.

¹⁹ انظر مدني (أحميدوش)، « المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات التشكيل والاختصاصات »، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، الرباط، 2001-2002، ص.334.

²⁰ BEN ZIDYA (Abdellatif), « *le juge des comptes au Maroc ...* », op.cit. p185.

²¹ VEDEL (Jorge), « *la cour des comptes d'hier à demain* »,.... p.96, in BEN ZIDYA (Abdellatif), « *le juge des comptes au Maroc ...* », op.cit. p186.

comptes n'empêche pas les poursuites pénales.

A ce niveau, le problème qui se pose est que « chacun des deux juges peut se trouver dans le cas d'avoir à juger que le respect de la compétence de l'autre lui impose de reconnaître l'existence d'une question préjudicielle²² ». C'est ainsi que le juge des comptes s'est déclaré incompétent pour juger de l'authenticité des signatures que comportent les pièces justificatives. Le comptable doit en cas de constatation introduire une action en vérification d'écritures devant le tribunal judiciaire. Toute renonciation est considérée par le juge financier comme une reconnaissance du caractère apocryphe des pièces justificatives²³. Certes, le juge des comptes peut ordonner toute expertise qu'il estime nécessaire, mais il n'en demeure pas moins que l'expertise n'est envisagée que pour des enquêtes à caractère technique.

La question est d'autant plus intéressante que la Cour des comptes n'a que l'autorité relative de la chose jugée²⁴ entre les parties²⁵ à l'instance pour le même objet et la même cause, alors que les arrêts du juge judiciaire ont l'autorité absolue de la chose jugée²⁶. C'est ce qui explique l'importance de l'ordre dans lequel les deux juges se prononcent. En effet, le juge pénal, quand il est saisi ne sursoit pas à statuer jusqu'à la décision définitive du juge financier sur l'apurement des comptes. Il faut signaler à cet égard que le juge des comptes, quant à lui, préfère attendre la décision judiciaire

pour statuer, d'autant plus qu'il ne dispose pas de moyens d'investigations aussi importants que la police judiciaire.

D'autant plus, la Cour des comptes ne peut se trouver, à l'occasion de jugement des comptes, devant une décision pénale déjà rendue. Dans ce cas, celle-ci conserve ou perd, selon le cas, sa liberté d'appréciation²⁷. C'est ainsi que l'instruction pénale peut déboucher sur une décision de non culpabilité. Dans ce cas, « il est constant que les décisions de non-lieu, relaxe ou acquittement fondées sur le caractère non délictueux des faits, ou prises au bénéfice du doute ne sauraient faire obstacle à une déclaration de gestion de fait et à l'appréciation par la Cour de la sincérité de la régularité des justifications produites²⁸ ». Au contraire, le juge des comptes est lié par les décisions du juge judiciaire qui débouchent sur l'affirmation ou la négation des faits ou la reconnaissance de l'irrégularité.

Néanmoins, il n'est pas exclu que la Cour des comptes peut prononcer un débet d'un montant différent de celui prononcé par le juge pénal. En effet, le juge des comptes peut prononcer un débet inférieur au montant déclaré par le juge pénal lorsque certaines opérations échappent à la compétence de la Cour ou lorsque le comptable sollicite et obtient l'allocation de dépenses dont il est justifié qu'il a faites dans l'intérêt du service. De même, le juge des comptes peut prouver des débets plus élevés que le juge judiciaire, si celui-ci, a omis ou négligé certains détournements résultant d'erreur non punissable pénalement ou couverte par la prescription pénale. Dans cet ordre d'idées, on peut dire que « la compétence de la Cour des comptes ne peut être définie que de façon

²² FABRE (J.F), « les grands arrêts de la jurisprudence financière », 2^{ème} Edition, Sirey, 1983, p.43.

²³ BEN ZIDYA (Abdellatif), « le juge des comptes au Maroc ... », op.cit. p186.

²⁴ مدني (أحميدوش), « المحاكم المالية في المغرب ... », م.س، ص، 336.

²⁵ FABRE (J.F), « Les grands arrêts de la jurisprudence financière », Collection Grands arrêts, 5^{ème} édition, Dalloz, Paris, 2007 p.44.

²⁶ HAKAT (Mohamed), « Contribution à une théorie générale du contrôle supérieur des... », op.cit, p.324.

²⁷ Voir à ce niveau, CHAPUS, « le juge des comptes et le juge judiciaire » ; in « BEN ZIDYA (Abdellatif), « le juge des comptes au Maroc ... », op.cit. p187.

²⁸ BEN ZIDYA (Abdellatif), « le juge des comptes au Maroc ... », op.cit. 187.

*indicative*²⁹ par rapport à celle du juge judiciaire ». Elle a une compétence exclusive sur les comptes des comptables publics, mais cette compétence est partagée à titre accessoire par le juge judiciaire aux fins de jugement d'ordre pénal, d'où la nécessité d'une harmonisation du travail des deux juges et d'une coordination plus rigoureuse entre ces derniers.

Dans l'état actuel des choses, le juge financier marocain est tenu d'informer le juge pénal des infractions qui nécessitent une action pénale, alors que la réciproque n'est pas obligatoire. Dans ce sillage, le procureur général du Roi près la Cour de cassation à un rôle primordial à jouer en ce qui concerne l'information du juge financier puisqu'il s'est vu attribué par la loi n° 55-16³⁰ la compétence d'assurer l'échange des jugements et des documents relatifs aux dossiers en cours devant les juridictions du Royaume, en application et en respect du principe de l'unité de parquet. De ce fait, il semble que le législateur marocain a adopté la même situation que son homologue français où une liaison réciproque entre le juge financier et le juge judiciaire est instituée par des circulaires du Ministre de la justice³¹ qui font que « *les procureurs généraux près les Cours d'appel sont tenus de donner avis au procureur général de la Cour des comptes de toutes poursuites relatives au maniement des deniers publics* ».

²⁹ MAGNET (J), « *la cour des comptes et les institutions associées* et les Cours régionales des comptes », ED. Collection l'administration nouvelle, 1971, p. 99.

³⁰ Voir à ce niveau le deuxième alinéa de l'article 03 du Dahir n° 1-16-153 en date du 25/08/2016 portant promulgation de la loi n° 55-16 modifiant et complétant la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières.

³¹ BEN ZIDYA (Abdellatif), « *le juge des comptes au Maroc ...* », op.cit. p.189.

C'est ainsi que les tribunaux judiciaires sont mieux placés pour trancher des difficultés relatives à des questions de propriété : tel est le cas des deniers publics qui ont pour origine la vente ou l'exploitation de biens par un agent public. C'est donc à partir de la qualification donnée par le juge judiciaire que le juge des comptes déterminera sa compétence en matière de gestion de fait dans un cas semblable³². De même, la condamnation de fait par le juge judiciaire à restituer la totalité des sommes détournées, augmentées des intérêts légaux, entraîne le non-lieu à la déclaration de gestion de fait par le juge financier car celle-ci serait dépourvue de tout intérêt.

Par ailleurs, le juge judiciaire dispose d'importants moyens lui permettant de découvrir la gestion de fait que le juge des comptes n'arrive pas à déceler, c'est ainsi que l'instruction judiciaire peut apporter au juge des comptes des informations sur la gestion de fait qu'il doit juger. De surcroît, la condamnation manifeste par le juge pénal³³ d'un comptable de fait s'impose au juge financier même si celui-ci avait estimé auparavant que la personne en question ne pouvait pas être déclarée comptable de fait conformément à ce qui ressort de l'article 44 du code des juridictions financières, tel que modifié et complété par la loi n° 55-16.

Ainsi, une amélioration de la coordination entre le juge financier et le juge ordinaire ne peut qu'avoir un impact positif sur la restitution de deniers publics qui sont ordonnées parfois, sans que la Cour des comptes le sache, son parquet le sait parfois, mais la Cour elle bien souvent

³² بن به (ابراهيم)، " نظام مسؤولية المديرين العموميين أمام القاضي المالي- دراسة قانونية وقضائية مقارنة"، منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية، مطبعة طوب بريس، الرباط، ماي 2017، ص 74 وما بعدها.

³³ HAKKAT (Mohamed), « *Contribution à une théorie générale du contrôle supérieur...* », op.cit, p.324.

l'ignore³⁴. Dans ce sillage, la faible coordination a tendance à être dépassée avec la promulgation de la loi n°55.16, puisque son article 03 a chargé le procureur général du Roi près la Cour de cassation à veiller sur la coordination et la synergie en ce qui concerne l'échange de l'information entre les deux types de juges.

A- Chevauchement des compétences entre le Juge financier et juge répressif en matière de DBF : un conflit de plus en plus atténué

Vu que les dispositions de l'article 23 de la constitution de 2011 stipulent que « *nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi*³⁵ », le comptable public ne peut faire l'objet d'une sanction pénale que s'il a commis l'une des infractions pénalement blâmable relative à la détention et aux maniements des deniers publics et des deniers privés réglementés (concussion, soustraction de deniers, abus de confiance, faux en écriture publique...)³⁶. Dans ce sens, le code des juridictions financières en France, à titre d'exemple, a édicté le principe de l'action parallèle devant la Cour des comptes et devant les juridictions judiciaires, en introduisant une passerelle de mise en jeu concomitante des deux responsabilités financière³⁷ et pénale. Qu'en est-il donc au

MAROC ? La sphère de compétence des deux juges est-elle bien délimitée ?

En ce qui concerne le cas marocain, il est lieu de mentionner que le juge financier est incompetent, en matière de discipline budgétaire et financière (DBF), à statuer en dehors des infractions énumérées au niveau des articles 54, 55 et 56 du code des juridictions financières, commises par les personnes (justiciables) mentionnées au niveau de l'article 151 dudit code. Cependant, ses rapports avec l'autorité judiciaire ne peuvent être noués lorsqu'il dévoile, à l'occasion de sa mission de contrôle et d'investigation, des faits de nature à justifier l'ouverture d'une action pénale.

Il est lieu aussi de mentionner que l'établissement de lignes de démarcation entre le juge financier et le juge répressif dans le respect de la régularité financière n'est pas une chose aisée. Toutefois, chacun d'eux est amené à statuer en respectant les compétences dévolues à l'autre³⁸. Dans ce sens, rien n'empêche au juge financier de déclarer une gestion de fait³⁹ ou d'apprécier la sincérité et la régularité des pièces produites par le comptable. Mais, dans ce dernier cas, une nuance doit être portée lorsque le juge répressif a reconnu le caractère spécieux des pièces justificatives d'une opération de recette ou de dépense, le juge financier, que ce soit au niveau des jugements des comptes ou en matière de discipline budgétaire et financière, est tenu de prendre en compte sa position dans la

³⁴ BEN ZIDYA (Abdellatif), « *le juge des comptes au Maroc ...* », op.cit. 191.

³⁵ Cet article constitue l'incarnation du principe classique de la légalité des délits et des peines.

³⁶ FABRE (J.F), « *les grands arrêts de la jurisprudence ...* », op.cit, p.65.

³⁷ Dans ce sillage, l'article L.141-8 du code des juridictions financières en France dispose que : « *Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans*

les comptes ou dans la gestion de l'Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes ».

³⁸ ELMESSAOUDI (Mounir), « *la cour des comptes et les infractions budgétaires...* », op.cit, p.68

³⁹ Infra, voir deuxième section du titre premier de la partie deuxième de cette thèse.

mesure où ces pièces sont dépourvues de tout effet libératoire⁴⁰.

En outre, lorsqu'une instance est ouverte devant le juge répressif sur une question qui peut être également portée devant le juge des comptes, ce dernier ne peut statuer qu'après avoir été informé de la décision du premier ou avoir eu accès au dossier de l'instruction judiciaire, puisqu'en dépit du pouvoir d'investigation octroyé au conseiller rapporteur, le juge financier ne jouit pas de moyens d'investigations étendues reconnues au juge judiciaire en l'occurrence, la police judiciaire. De surcroît, le respect de la répartition des attributions impose au juge judiciaire, en cas de doute sur la nature des deniers, à ne statuer qu'après la décision du juge financier. Cependant, en cas de litige à propos de deniers provenant de l'exploitation ou de la vente d'une propriété immobilière, le juge financier ne doit statuer qu'après avoir connu la position du jugement rendu par le juge civil⁴¹.

Aussi, le juge financier se trouve incompetent pour se prononcer sur la véracité et l'authenticité des acquis et des signatures apposées sur les pièces de recettes ou de dépenses présentées par les justiciables des juridictions financières. Et en cas de doute, il invite à introduire une action en vérification d'écriture devant le tribunal judiciaire, si ce dernier refuse, le juge financier considère que cette renonciation équivaut à une reconnaissance du caractère fallacieux des justifications produites⁴². En contrepartie, le juge financier ne peut pallier, par des considérations d'équité, l'insuffisance des justifications produites par un comptable de fait lorsque celui-ci a été l'objet de

condamnation pénale⁴³. Encore, faut-il mentionner que les tribunaux répressifs se trouvent incompetents en cas de gestion de fait pour trancher, car elle rentre dans la compétence exclusive du juge financier. Ceci étant, les deux juges ont la faculté pour ordonner la restitution des sommes détournées au préjudice des personnes publiques⁴⁴.

Dans cet ordre d'idées, le partage des compétences des deux juges est bien encadré en matière de DBF et leur action peut faire l'objet de synergie et de complémentarité surtout que le juge financier n'est plus tenu de saisir le ministre de la justice, par l'intermédiaire de son procureur Général du Roi de sa propre initiative ou à la demande du premier président, en vue de prendre les mesures qu'il juge adéquates et en avise l'autorité dont il relève l'inculpé⁴⁵. Ainsi et en vertu de l'article 111 du code des juridictions financières, tel que modifié et complété par la loi n° 55-16, le procureur général de la Cour des comptes saisit directement le procureur général près la Cour de Cassation⁴⁶ lorsqu'il s'agit de faits qui paraissent de nature à justifier une sanction pénale, et ce en application du principe de l'unité de parquet, en vue de prendre les mesures qu'il juge appropriées et en avise l'autorité dont relève l'intéressé⁴⁷.

⁴³ Dans ce cas, la condamnation est établie avec l'autorité de la chose jugée, la mauvaise foi ou l'infidélité du comptable.

⁴⁴ MAGNTE J, « *la cour des comptes, les institutions ...* », op.cit, p.86.

⁴⁵ ELMESSAOUDI (Mounir), « *la cour des comptes et les infractions budgétaires et financières* », op.cit, p.68.

⁴⁶ Cf. le communiqué du Procureur Général du Roi près la Cour des Comptes en date du 20/03/2018 au Sujet des affaires qui paraissent de nature à justifier une sanction pénale : Il s'agit de trois affaires dont a été saisi le Procureur général du Roi près la Cour de cassation, en vue de prendre les mesures qu'il juge appropriées.

⁴⁷ Cf. l'article 111 du CJF.

En revanche, le procureur général près la Cour de cassation fait connaître à la Cour les mesures qu'il a prises⁴⁸. De telles mesures instaurent des passerelles de communication entre les deux juges et peuvent favoriser la coopération et la complémentarité entre le juge répressif et son homologue financier, une coopération et un échange d'information qui aura, sans nul doute, un impact positif sur la protection des deniers public et la rationalisation de leur gestion.

II- Le juge financier, juge administratif spécialisé

Selon l'article 10 de la loi sur l'organisation judiciaire du Royaume, la Cour de cassation est présidée par un premier président. Le ministère public y est représenté par le procureur général du Roi assisté, des avocats généraux. Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers. Elle comporte également un greffe ainsi qu'un secrétariat du parquet général. Elle se divise en six chambres : une chambre civile dite la première chambre, une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre sociale, une chambre pénale et une chambre administrative

En attente de la création du Conseil d'Etat⁴⁹, c'est au niveau de cette dernière chambre (la chambre administrative de la Cour de Cassation) que les rapports entre Cour des comptes et la Cour suprême se manifestent puisque les arrêts définitifs rendus par la première, lorsqu'elle statue en tant que Cour d'appel, sont pourvus en

cassation devant la chambre administrative de la seconde⁵⁰(A).

Cette position adoptée par le législateur marocain, consistant en le pourvoi en cassation des arrêts définitifs du juge financier devant la chambre administrative de la Cour de cassation, inspirée déraisonnablement du système français ou les juridictions financières françaises sont intégrées au sein de l'ordre juridictionnel administratif et relèvent du Conseil d'Etat par la voie de la cassation, laisse à qualifier le juge financier comme étant un juge administratif spécialisé⁵¹(B).

A- Le pourvoi en cassation devant la chambre administrative de la Cour de cassation des arrêts rendus par le juge financier

C'est sur le plan des procédures de recours juridictionnels que la magistrature financière se recoupe, sur le plan fonctionnel, avec l'ordre juridictionnel - jusqu'à maintenant commun- au niveau de la magistrature administrative suprême. En effet, c'est la chambre administrative de la Cour de cassation qui est compétente pour statuer sur les recours en cassation contre les arrêts définitifs de la Cour des comptes, en matières de jugement des comptes et de discipline budgétaire et financière, *en attendant l'institution du Conseil d'Etat*⁵². De ce fait, le pourvoi en cassation des arrêts définitifs de la CC en matière de DBF est porté devant la chambre administrative de la Cour de Cassation dans les formes et selon les modalités

⁴⁸ 3ème et 4ème alinéas de la loi n° 62-99, telle que modifiée et complétée par la loi n° 55-16.

⁴⁹ أنظر براو (محمد)، "الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية"، منشورات مركز الدراسات والأبحاث حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر، الرباط، 2012، ص.149.

⁵⁰ CF. HARAKAT (Mohamed), « Contribution à une théorie générale du contrôle supérieur des... », op.cit, p.328.

⁵¹ DAMAREY (S.), « Le juge administratif, juge financier », Nouvelle bibliothèque des thèses, 2001, Dalloz, p. 420 et s.

⁵² Cf. note de présentation de la loi portant création des Cours administratives d'appel.

prévues en matière de jugement des comptes⁵³.

Ce recours est ouvert, en cas de violation de la loi ou lorsque le juge financier se statue en incompétence, au comptable qui allègue une violation de la loi ou l'incompétence de la Cour des comptes, conformément à ce qui ressort de l'article 49 du code des JF⁵⁴. Celui-ci a donc la possibilité d'user de ce droit⁵⁵ chaque fois qu'il s'estime lésé soit dans le cadre d'une violation de la loi, soit qu'il estime qu'il y a incompétence de la Cour des comptes⁵⁶, le non-respect par celle-ci des procédures de forme même s'elles ne portent pas préjudice à l'intéressé ou en cas de non motivation de l'arrêt de la Cour⁵⁷. Le recours est formé par une requête écrite déposée ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour suprême. La requête doit être signée par le requérant lui-même ou par avocat près de la cour suprême. Ce recours doit intervenir dans les délais de

soixante jours⁵⁸ qui suivent la notification de l'arrêt définitif. L'instruction dudit recours est régie par les dispositions du code de procédure civile⁵⁹.

Le même pourvoi est ouvert au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, au procureur général du Roi, au trésorier général du royaume et aux représentants légaux des organismes publics concernés⁶⁰ conformément à ce qui ressort du deuxième alinéa⁶¹ de l'article 49 susmentionné. Ledit recours est instruit et jugé conformément aux dispositions des articles 354 et suivants du code de procédure civile⁶².

Quand la Cour de Cassation statue et rend son jugement⁶³, l'affaire est renvoyée devant le Cour des comptes qui statue toutes chambres réunies. A ce niveau, il convient de faire la distinction entre le recours en cassation et le recours en révision ouvert au comptable devant la Cour des comptes elle-même et contre ses arrêts définitifs en cas d'ouverture d'un conflit nouveau. Le même recours en révision⁶⁴ est reconnu également au procureur général du Roi près cette Cour, mais dans le délai de 10 ans à compter de l'arrêt définitif⁶⁵.

⁵³ Dans ce sens, l'article 49 de la loi n° 62-99, telle que réformée par la loi n° 55-15 du 25 août 2016, dispose que : « *Le comptable public ou ses ayants droit qui, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un mandataire, allèguent une violation de la loi, un vice de forme, un défaut de motivation ou l'incompétence de la Cour peuvent, dans le délai de 60 jours suivant la date de la notification de l'arrêt définitif rendu en appel par la Cour, se pourvoir en cassation devant la cour suprême* ».

⁵⁴ Ledit article dispose que « *le comptable public ou ses ayants droit qui, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un mandataire, allèguent une violation de la loi, un vice de forme, un défaut de motivation ou l'incompétence de la cour peuvent, dans le délai de 60 jours suivant la date de la notification de l'arrêt définitif rendu en appel par la cour, se pourvoir en cassation devant la cour suprême* ».

⁵⁵ Les cas d'ouverture du pourvoi en cassation sont très larges surtout en ce qui concerne la violation de la loi qui peut être interprétée largement et qui peut englober plusieurs cas de figure.

⁵⁶ BEN ZIDYA (Abdellatif), « *le juge des comptes au Maroc ...* », op.cit. p172.

⁵⁷ أنظر براو (محمد) ، " الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية... "، م.س، ص.150.

⁵⁸ Voir à ce niveau l'article 49 du CJF.

⁵⁹ BEN ZIDYA (Abdellatif), « *le juge des comptes au Maroc ...* », op.cit. p172.

⁶⁰ ELMESSAOUDI (Mounir), « *la cour des comptes et les infractions budgétaires...* », op.cit, p.81.

⁶¹ Ledit alinéa précise que « *Le même pourvoi est ouvert dans le même délai au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, au procureur général du Roi, au trésorier général du Royaume et aux représentants légaux des organismes publics concernés* ».

⁶² Troisième alinéa de l'article 49 du CJF.

⁶³ Selon le dernier alinéa de l'article 49 du CJF, le recours est instruit et jugé conformément aux dispositions des articles 354 et suivants du code de procédure civile.

⁶⁴ Le recours en révision n'est pas cautionné par le délai de soixante jours comme c'est le cas pour le recours en cassation.

⁶⁵ Voir à ce niveau l'article 74 du CJF.

C'est apparemment, donc, un critère décisif de rattachement qui veut que le juge financier en France soit un juge administratif spécialisé, d'ailleurs ce n'est pas sans signification qu'avant le rattachement définitif de la Cour des comptes française au Conseil d'Etat sur le plan des pourvois en cassation, le tribunal de conflits était compétent en la matière. Mais le fait que la légalité financière constitue une partie de la légalité administrative justifie ce rattachement à la magistrature administrative suprême qui ne peut être que logique au moins sous l'angle de la notion de l'unité de l'Etat. Est-ce le cas donc au Maroc ? Le pourvoi en cassation des arrêts définitifs de la CDC devant la chambre administrative de la Cour de cassation, suffit-il à lui seul, de caractériser l'institution supérieure de contrôle des finances publiques comme une juridiction administrative spécialisée ?

B- Les critiques au caractère administratif du juge financier

En concluant sa thèse, Stéphanie DAMAREY suggérait qu'à l'étude consacrée au juge administratif/juge financier, pourrait succéder une analyse du juge financier/juge administratif⁶⁶. Elle justifiait cette proposition en indiquant, notamment, qu'en diverses occasions pouvaient « être décelées des attitudes du juge financier dignes d'un juge administratif⁶⁷ ». D'autant plus que les

⁶⁶ Dans sa décision 448 DC du 25 juillet 2001 concernant la loi organique relative aux lois de finances, le conseil constitutionnel français a précisé que la cour des comptes était une juridiction administrative spécialisée dont la constitution garantissait l'indépendance par rapport au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif.

⁶⁷ DAMAREY (S.), « *Le juge administratif, juge financier* », Nouvelle bibliothèque des thèses, 2001, Dalloz, p. 420.

juridictions financières françaises sont intégrées au sein de l'ordre juridictionnel administratif et relèvent du Conseil d'Etat par la voie de la cassation⁶⁸.

Pour le cas marocain et en se limitant aux dispositions de l'article 49 de la loi 62.99 formant code des juridictions financières, telle que réformée et complétée, il nous semble que le législateur marocain a adopté la même position de la Cour des comptes française, considérée comme une juridiction *administrative spécialisée*⁶⁹ du fait qu'elle relève du Conseil d'Etat par le pourvoi en cassation.

Cette position est adoptée par Charles DEBBASH, à titre d'exemple, qui classe la Cour des comptes et la Cour de discipline budgétaire parmi « les juridictions administratives spécialisées relevant du conseil d'Etat par voie de cassation⁷⁰ », et donc comme faisant partie de l'ordre administratif. Ce problème persistera d'autant plus que les arrêts définitifs de la Cour des comptes qui statue en dernier ressort ne peuvent faire l'objet de pourvoi en cassation que devant la chambre administrative de la Cour suprême et non devant n'importe quelle autre chambre. Toutefois, est-ce une raison suffisante pour considérer le droit financier comme étant un droit administratif ? Voici une question qui est posée depuis des décennies et à laquelle on ne trouve pas encore de réponse.

En tout état de cause, la Cour des comptes marocaine se voit intégrée dans l'ordre judiciaire au sommet duquel se trouve la Cour de Cassation, lequel ordre est unique au Maroc, ce qui exclut de parler d'ordre juridictionnel administratif quel que soit les rapports entre le droit financier

⁶⁸ DAMAREY (S.), « (Stéphanie), « *Exécution et contrôle des finances publiques* », Gualino éditeur, EJA, Paris, 2007, p.192.

⁶⁹ انظر براو (محمد)، " الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية... "، م.س، ص. 16.

⁷⁰ DEBBASH (Charles), « *le contentieux administratif* », Dalloz, 1980, p.214.

appliqué par la Cour des comptes et le droit administratif général⁷¹. Toutefois, certaines difficultés peuvent surgir puisque la Cour des comptes se trouve en désaccord avec la Cour suprême, puisque la première peut très bien maintenir sa position initiale malgré la cassation de l'un de ses arrêts, d'où la naissance de conflits entre les deux juridictions. Ce genre de conflits, qui se sont produits en France⁷², a été résolu en tenant compte de la suprématie du Conseil d'Etat sur la Cour des comptes. De ce fait, le juge des comptes estime dans la plus part des cas que le pourvoi en cassation constitue un contrôle du moins informé sur le plus informé en matière des finances publiques. Cette position est d'autant plus justifiée par la légalité budgétaire présente une certaine spécificité par rapport au droit administratif⁷³.

D'autres auteurs considèrent que la Cour des comptes n'est pas un tribunal administratif spécialisé⁷⁴ même s'elle est rattachée à l'ordre de juridiction administrative au niveau de la cassation car « son organisation s'apparente à celle des tribunaux judiciaires. Ses magistrats son inamovibles, ce qui n'est pas, en droit au moins, le statut des tribunaux administratifs. Sa juridiction est de caractère civil et ses justiciables sont les comptables publics, pris personnellement et non pas l'administration qu'ils

représentent⁷⁵ ». Pour ces auteurs marocains qui considèrent que la magistrature financière revêt un caractère spécial conformément aux orientations du ministre de la justice AZIMANE (Omar) dans sa présentation du projet du code des juridictions financières⁷⁶.

Ceci est apparent dans l'instruction et le jugement des affaires de discipline budgétaire et financière où le travail de la juridiction financière s'apparente à celui d'une juridiction pénale au vrai sens du terme. Ainsi, les garanties du procès équitable sont garanties par le droit de défense permis au justiciable ; l'instruction est assurée par un magistrat autonome qui est le conseiller rapporteur ; la présence du parquet qui a le droit de demander le classement de l'affaire ou la présence des témoins ; la présence des parties au litige (le représentant du parquet et le justiciable dans ce cas)..., sauf que les sanctions ne sont pas à caractère pénal. En plus les juridictions financières disposent d'un ministère public autonome, ce qui manque aux tribunaux administratifs puisque le commissaire royal n'est qu'un simple conseiller juridique désigné par le président du tribunal.

En somme, il apparait manifestement que la sphère de compétence du juge des comptes est strictement encadrée par le code de juridictions financières. Ainsi, le rôle du juge financier est de veiller à l'ordre public financier et comptable, ce qui constitue une partie prenante de l'ordre public administratif, aussi ses procédures et ses sanctions visent la protection de la légalité financière comme faisant partie de la légalité administrative comme le disait le Doyen VAUDEL⁷⁷ d'autant que les arrêts définitifs du juge financier sont pourvu en

⁷¹ BEN ZIDYA (Abdellatif), « le juge des comptes au Maroc ... », op.cit. p174.

⁷² Cette situation peut être illustrée par l'arrêt BOTTA à travers lequel il a été démontré que la Cour des comptes est placée sous l'autorité souveraine du Conseil d'Etat statuant au contentieux pour l'interprétation de la loi, ... elle est tenue de faire application de la décision du conseil au jugement de l'affaire à l'examen de laquelle les questions de légalité ont été définitivement résolues par le conseil.

⁷³ BEN ZIDYA (Abdellatif), « le juge des comptes au Maroc ... », op.cit. p175.

⁷⁴ Parmi ces auteurs on peut citer DAMAREY Stéphanie, KUREK Alain et bien d'autres.

⁷⁵ BEN ZIDYA (Abdellatif), « le juge des comptes au Maroc ... », op.cit. p173.

⁷⁶ انظر براو (محمد)، " الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية ... "، م.س، ص. 16.

⁷⁷ براو (محمد) " النفس المرجع ... "، م.س، ص. 17.

cassation devant la chambre administrative de la Cour de cassation, en attente de l'instauration du Conseil d'Etat.

Conclusion

En guise de conclusion, il n'est pas sans importance de rappeler que les tribunaux judiciaires jouent un rôle aussi important que celui du juge financier en matière de restitution des deniers publics.

Ce qui est constaté, c'est une prédominance du juge judiciaire sur son homologue financier, le chevauchement de compétences entre les deux types de juge, une délimitation qui laisse à désirer de leurs sphères de compétences respectives et la faiblesse de la coordination et de communication entre les deux types de juges. Cette situation a trait à changer en raison d'une communication qui est de plus en plus renforcée ces dernières années avec la création des chambres spécialisés en crimes à caractère financiers, en plus l'amendement de la loi n° 62.99 formant code des juridictions financières par la loi n° 55.16 qui a trait à instaurer une communication et un échange permanent entre le juge financier et son homologue judiciaire à travers le parquet de la Cour de cassation et celui de la CDC. D'où la nécessité d'affinement l'arsenal juridique pour renforcer la coopération et l'échange déjà établis et pour œuvrer davantage à plus de délimitation des champs d'intervention des deux juges.

Chargée de sanctionner les violations aux actes de gestion financières et budgétaires, la CDC est une juridiction de droit public, mais elle n'est pas une juridiction administrative⁷⁸. Si le code des juridictions financières a réparti les responsabilités propres des comptables, des contrôleurs et des ordonnateurs, s'agissant de la discipline budgétaire et financière la

CDC n'a pas juridiction sur l'administration, c'est-à-dire elle ne peut pas la contraindre à payer une amende. Elle n'intervient que sur des actes pris de façon personnelle à l'égard de ces agents⁷⁹. De ce fait, les juridictions financières revêtent un caractère spécial et ne peuvent être assimilés ni aux juridictions ordinaires ni aux tribunaux administratifs, un caractère certes ambigu, mais qui aura tendance à être clarifié avec la création du Conseil d'Etat à l'instar de la France qui constitue le modèle d'inspiration pour le Royaume.

D'autres options s'offrent au législateur marocain dans le processus d'affinement du paysage juridictionnel, notamment par la création d'une chambre financière au niveau de la Cour de cassation chargée de statuer sur le pourvoi en cassation des arrêts définitifs de la CDC ou bien encore adopter la position anglo-saxonne en faisant de la CDC un pouvoir à part entière à l'instar du Gouvernement, du Parlement, du pouvoir judiciaire et de la Cour Constitutionnelle.

⁷⁸MAGNET (J.), « *la Cour des comptes....* », op.cit, p.86.

⁷⁹ ELMESSAOUDI (Mounir), « *la cour des comptes et les infractions budgétaires....* », op.cit, p.71.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

OUVRAGE :

BERTUCCI (J.Y.), RAYNAUD (J.), « *Les juridictions financières* » Collection Que sais-je ? PUF, Paris, 2003.

BRETON (J.M), « *le contrôle de l'Etat sur le continent africain : contribution à une théorie des contrôles administratifs et financiers dans les pays en voie de développement* », L.G.D.J, Paris, 1978 .

DAMAREY (S.), « *le juge administratif, juge financier* », collection nouvelle bibliothèque des thèses, ED. DALLOZ, Paris, 2001.

DAMAREY (S.), « *Exécution et contrôle des finances publiques* », Gualino éditeur, EJA, Paris, 2007.

FABRE (F.J.), « *Les grands arrêts de la jurisprudence financière* », Collection Grands arrêts, 5^{ème} édition, Dalloz, Paris, 2007.

HARAKAT (M.), « *les finances publiques et les impératifs de la performance : Le cas du Maroc* », L'Harmattan, Paris, 2011.

MAGNET (J.), VALLERNAUD (L.), VYGHT (T.), « *LA COUR DES COMPTES, Les institutions associées et les cours régionales des comptes* », 6^{ème} édition, édition Berger-Levrault, Paris, 2007.

MOULAY IDRIS (A.), « *Contrôle administratif et juridictionnel des associations, Cadre théorique et modalités pratiques* », REMALD, Collection Guides de Gestion, n° 38, Rabat, 2017.

بن به (ابراهيم)، " نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي- دراسة قانونية وقضائية مقارنة"، منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية، مطبعة طوب بريس، الرباط، ماي 2017.

براو (محمد)، "الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية"، منشورات مركز الدراسات والأبحاث حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر، الرباط، 2012.

« الوجيز في شرح قانون المحاكم المالية، مساهمة في التأصيل الفقهي للرقابة القضائية على المال العام»، مطبعة طوب بريس، الرباط، 2004.

THESES & MEMOIRES

AZEDINE (S.), « *L'apport des juridictions financières à la gouvernance : Essai d'évaluation des rapports annuels de la cour des comptes : 2005, 2006, 2007*», Mémoire de fin d'étude pour l'obtention de diplôme des études supérieures approfondies en sciences économiques, encadrée par le professeur GRAR Ahmed, Université Mohamed V, FSJES Souissi, année universitaire 2009-2010.

BEN ZIDYA (A.), « *le juge des comptes au Maroc* », mémoire en vue de l'obtention du

diplôme d'études supérieures approfondies en droit public, sous l'encadrement du professeur MOUDDANI Omar, Université Mohamed V, FSJES Rabat, année universitaire 1986.

ELADAOUI (Z.), « *contrôle de régularité des finances publiques exercé par la cour des comptes marocaine* », mémoire pour l'obtention de DESA en sciences économiques, sous la direction du professeur AOUAD Abdelhamid, université Mohamed V, FSJES Souissi, 1991.

ELMESSAOUDI (M.), « *La cour des comptes et les infractions budgétaires et financières* », Mémoire de troisième cycle pour l'obtention du diplôme d'études supérieures approfondies en droit public, option sciences politiques, sous l'encadrement du professeur BRAHIMI Mohamed, Université Mohamed V, FSJES Rabat-Agdal, année universitaire 2008-2009.

HARAKAT (Mohamed), « *contribution à une théorie générale du contrôle supérieur des finances publiques : cas du Maroc* », thèse de doctorat d'Etat en sciences économiques, sous la direction de AOUAD Abdelhamid, Université V Mohamed, FSJES Rabat, 1991.

مدني) أحمدوش (، «المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات التشكيل والاختصاصات»، أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، الرباط، 2001.

ARTICLES

AHMIDDOUCH (M.), « *Aperçu sur l'impact et perspectives du contrôle supérieur des finances publiques au Maroc* », L'Economiste, Édition N° 1507 du 28/04/2003.

ANDEREANI (G.), « *la cour des comptes et la séparation des pouvoirs* », <https://www.cairn.info/revue-commentaire-1986-1-p-93.htm>.

BERRAOU (M.), « *de la spécificité de la cour des comptes* », [www. Droitmaroc. Com](http://www.Droitmaroc.Com).

BOUDIAB (T.), « *Conseil et assistance de la cour des comptes aux pouvoirs publics : analyse critique de la loi n°55.16* », <https://www.editions-ue.com/catalog/details/store/fr/book/978-620-2-27859-1/conseil-et-assistance-de-la-cour-des-comptes-aux-pouvoirs-publics>.

TEXTES JURIDIQUES

Constitution marocaine de 2011.

Constitution française de 1958.

Déclaration de Lima sur le Lignes directrices du Contrôle supérieur des Finances Publiques de 1977.

Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile, tel qu'il a été modifié et complété en 10 mai 2013, B.O n° 6158 du 06 juin 2013.

Dahir n° 1-02-124 du 1er rabii II 1423 portant promulgation de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières. (B.O du 15 août 2002).

Dahir n° 1-02-25 du 19 moharrem 1423 portant promulgation de la loi n° 61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics. (B.O du 2 mai 2002).

Dahir n° 1-59-270 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) instituant une commission nationale des comptes au Maroc, Bulletin Officiel n° 2478 du 22/04/1960.

Dahir n° 1-79-175 du 22 chaoual 1399 (14 septembre 1979) portant promulgation de la loi n° 12-79 relative à la Cour des comptes.

Loi n° 28-80 formant statut des magistrats de la Cour des comptes.

Loi 55.16 modifiant et complétant le code des juridictions financières au Maroc.

Loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs (promulguée par le Dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993).

